

VIGILÂNCIA EM SAÚDE É UMA QUESTÃO DE BOM “CENSO”: UMA ANÁLISE SOBRE A IMPORTANCIA DO USO DE INDICADORES DE SAÚDE, EM UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPAS) EM SEROPÉDICA (RJ), NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19

 DOI: 10.5281/zenodo.8151209

Débora Gaspar Soares

Escola Nacional de Ciências Estatísticas - ENCE

deboragirassol@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1106186788602404>

Wagner Lopes Soares

Escola Nacional de Ciências Estatísticas – ENCE

wagner.soares@ibge.gov.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4490058061197211>

Ivan Paulo Bianco da Silva

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ

ivanrural@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7434898304676395>

RESUMO

Este artigo discute a importância da territorialização em saúde para manejo e prevenção da COVID-19 na área de atuação da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Seropédica no Rio de Janeiro. O panorama adverso da pandemia que não apresentou nada de novo, trouxe à luz a precariedade de saneamento ambiental do país. Nesse sentido, o objetivo desse trabalho foi identificar o grau de desigualdades sociais na área de atuação dessa UPA de Seropédica, durante a pandemia da COVID-19, e analisar se essas áreas são de saneamento inadequado. Foi realizada uma pesquisa quantitativa utilizando os indicadores de saúde do Painel Síntese por Município desenvolvido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e o Índice de Desigualdades Sociais para Covid-19 (IDS-COVID-19) elaborado pelo Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para Saúde (CIDACS). Por fim, esse trabalho reverbera que os indicadores apresentam alto grau de desigualdades sociais para o município de Seropédica. Como também, que a pandemia não está sendo igual

para todos. Em suma, há uma estreita sinergia encarniçada entre a sindemia da COVID-19 e as desigualdades estruturais socioeconômicas e socioambientais.

Palavras-chave: COVID-19, Indicadores de saúde, Vulnerabilidade Social.

1. INTRODUÇÃO

Bom “Censo” pra quê?¹ Na conjuntura da pandemia da COVID-19 as ações de vigilância em saúde, impreterivelmente, necessitam de protagonismo para fornecer informações fidedignas, hábeis e predicamentadas a gestão em saúde do país. Diante dessa situação, em que foi à vida cidadina brutalmente impactada por demandas de acesso e organização do tempo no espaço em saúde. De tal forma, que essas dificuldades de captagem dos sistemas de informação do Ministério da Saúde, tendo ainda como base multirrelacional essa limitação da falta da realização do levantamento demográfico, de maior e de mais detalhada coleta de dados socioeconômicos do país, o Censo 2022, oportunamente, impossibilitam a detecção, notificação, monitoramento e controle para a tomada de decisão em saúde. Por consequência, o presente trabalho enfatiza o entendimento do espaço em saúde como uma ambiência constante, e de modo algum como um sistema encerrado, que necessita urgente lutar por justiça territorial. Nesse Brasil a “queda dos referenciais” comum para um constante porvir, não possibilita futuro sem mudanças.

Como efeito, torna-se importante ressaltar que as doenças virais emergentes são consideradas ameaças ao saneamento ambiental. Duas experiências que servem de lição sobre o impacto de problemas de saúde global são as pandemias de influenza ocorridas no século XX (nos anos 1918, 1957 e 1968) (Kilbourne, 2006) e a pandemia de HIV/AIDS (Piot e Quinn, 2013). Dessa forma é necessária memória, história, e uma cultura de prevenção para a reconstrução dessa sociedade globalizante, da qual necessita tanto do revigoramento do convívio familiar e comunitário, quanto de ações em saúde de prevenção e atenção a condição de violência, isolamento e exclusão, que se caracterizam como conjunturas específicas de vulnerabilidade social.

Em consonância com a Pesquisa Nacional de Saúde - Indicadores de saúde e mercado de trabalho (IBGE, 2013), o presente estudo posiciona-se no sentido contrário ao pedantismo de um arquétipo de Sistema Único de Saúde (SUS) com

¹ Faço uma paráfrase de Lefebvre (2009, p.1): Crise de quê?

todas as condições para promover a todos o acesso a cuidados de saúde de qualidade (Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável), isso seria enxugar gelo. Torna-se importante reiterar que a pandemia da COVID-19 asseverou, especialmente no Brasil, as precariedades no acesso a saúde impostas pelas desigualdades sociais. Nessa conjuntura é imprescindível o uso de Indicadores de saúde porque subsidiam as ações de promoção da saúde, fundamental aparato e instrumental para o fortalecimento da atuação do (SUS) que possibilita ações preventivas, melhora das condições de vida e conseqüente redução das vulnerabilidades e riscos provindos dos determinantes sociais de saúde.

Diante do exposto, esse estudo evidencia o conceito elaborado em 2008 e que foi deliberado de maneira conjunta com a proposta *One World, One Health* (Um Mundo, uma Saúde) pela OMS, que orienta sobre a promoção da saúde coletiva a partir da análise da interação entre as três dimensões – humana, animal e ecossistêmica – constituindo-se como fundamento para a compreensão da história natural de algumas condições ou surto, epidemia, pandemia e endemia. Por conseguinte, esse trabalho traz, contiguamente, à apresentação da contextualização da proposta, objetivos, justificativa e metodologia empregadas no mesmo.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Para a elaboração desse trabalho foi necessária a análise do Painel Síntese por Município desenvolvido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e o Índice de Desigualdades Sociais para Covid-19 (IDS-COVID-19) elaborado pelo Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para Saúde (CIDACS). Essa seleção de indicadores de saúde permite analisar a situação de desigualdade social em saúde por município em relação a todos os municípios do Brasil. Notadamente, o presente estudo estratificou para área de atuação da Unidade de Pronto Atendimento (UPAs) de Seropédica no bairro Ingra.

Quadro 1: Indicadores utilizados no estudo.

Indicador	O que mede?	Como mensura?	Limitação	Fonte
IDS-COVID-19	Este índice mede as desigualdades sociais em saúde associadas com a Covid-19. Ele é	- Mapas coropléticos. - Séries temporais.	Falta de disponibilidade de dados atualizados para todos os municípios que deem conta da múltipla determinação	Portal CIDACS: CIDACS. Centro de Integração de Dados e Conhecimentos

	formado por três domínios: Socioeconômico, Sociodemográfico e Dificuldade de acesso a serviços de saúde.	- Os quintis que variam de situação: de muito baixa desigualdade social em saúde (quartil 1) para a situação de muito alta desigualdade social em saúde (quartil 5).	da desigualdade social em saúde para Covid-19. Assim, não foi possível incorporar dados sobre comorbidades, desemprego, clima, socioambientais, entre outros. Impossibilidade de identificação dos casos epidemiológicos por bairros.	para Saúde. Índice de Desigualdade Social para Covid-19 (IDS-Covid-19), Definições do Índice. FIOCRUZ/BAHIA. 2022. Disponível em: https://cidacs.bahia.fiocruz.br/idsocovid19/ Acesso em: junho 2022.
Painel COVID-19 síntese por Municípios	O Painel reúne dados provenientes de pesquisas do IBGE, bem como dados do Ministério da Saúde (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES) e da Fiocruz/Brasil.IO, apresentados em três categorias: população vulnerável, capacidade de resposta do Sistema de Saúde e acompanhamento da pandemia.	- Mapas coropleticos. - Séries Temporais. - Graduação por quantil como baixa, média, alta, e muito alta complexidade.	Falta de disponibilidade de dados atualizados para todos os municípios que deem conta da múltipla determinação da desigualdade social em saúde para Covid-19. Assim, não foi possível incorporar dados sobre comorbidades, desemprego, clima, socioambientais, entre outros. Impossibilidade de identificação dos casos epidemiológicos por bairros.	Portal IBGE: IBGE.COVID-19. in IBGE.Painel Síntese por Municípios. Disponível em: < https://covid19.ibge.gov.br/paineis-sintese/ >. Acesso em 04 de agosto de 2022.

Fonte: Elaboração própria (2022).

Em continuidade, são expostos e debatidos os resultados a partir do estudo desse conjunto de vários indicadores de saúde importantes para o planejamento de ações de apoio ao enfrentamento da pandemia, como o Painel Síntese por Município desenvolvido pelo IBGE, e o Índice de Desigualdades Sociais para Covid-19 (IDS-COVID-19) pelo CIDACS-FIOCRUZ, com o desígnio de desenredar o tema proposto.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A partir dessa conjuntura excruciante, torna-se primordial analisar onde está o Município de Seropédica. Visto que, essa pandemia tornou mais intensa a reprodução da naturalização das desigualdades estruturais da população brasileira. Além disso,

essa realidade dolorosa obriga ao fortalecimento de uma consciência sobre o impacto das nossas ações, já que o direito à saúde promove a dignidade do trabalho e esse extraordinário que é a vida. Segundo o ativista ambiental Krenac (2020):

“Enquanto isso - enquanto seu lobo não vem -, fomos nos alienando desse organismo de que somos parte, a Terra, e passamos a pensar que ele é uma coisa e nós outra: a Terra e a humanidade. [...] Tudo é natureza.” (KRENAC, 2020, p.72).

Figura 1: Apresenta 2.479 registros de publicações do tópico (Desigualdade Social e COVID-19) com o recorte do tempo entre 1945 até 2022.

Fonte: Portal Web of Science (2022).

Em relação à figura 20 acima, observa-se que há uma intensificação no padrão a partir de 2019 e continua mantendo ainda hoje, nessas pesquisas que estudam a correlação entre Desigualdade Social e COVID-19. Esse fato sinaliza que, desses registros de publicação pelo Portal Web of Science, essas pesquisas em relação à pandemia de COVID-19 estão investigando e analisando as múltiplas dimensões que envolvem a determinação social, socioeconômica e sociocultural com a pandemia. Nesse entendimento, esse estudo destaca que se necessita de um olhar da gestão em saúde, metucioso e suis generis, entre cada cidade e estados, ou seja, a vigilância em saúde na atenção primária necessita de informações fidedignas² sobre esse

² Sobre a importância da atualização da rede de vigilância e atenção a saúde, Maziero e Ferreira (2021, p.129) destacam que: “A articulação entre os setores da saúde, como vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental, sistemas de informação, laboratório, atenção básica, assistência hospitalar e farmacêutica e assessoria de imprensa, é essencial para o bom desempenho das atividades regulares e a preparação para resposta adequada em caso de novas epidemias. Lembramos também da necessidade de articulação com outras secretarias, como educação, turismo, agricultura e pecuária, desenvolvimento econômico, transporte e outras, além da participação da iniciativa privada e do terceiro

padrão epidemiológico para que o diálogo entre cidades e estados apresentem ações em saúde efetivas de respostas para os grupos em vulnerabilidade social na pandemia, tais como para: as novas variantes do coronavírus – SARS-CoV-2 em relação o incremento da transmissão, a alta mortalidade em idosos, as pessoas com sequelas da COVID-19 e com comorbidades, as condições para realização das medidas de proteção e distanciamento social para o grupo em vulnerabilidade social, o aumento da SRAG, bem como o acesso a vacinação. Por consequência, o Portal CIDACS (2022) explica a razão da grande preocupação das recentes pesquisas com as variantes no Brasil:

“As novas variantes trazem uma alta capacidade de contagiar pessoas que estejam vacinadas, em comparação as primeiras variantes que surgiram no início da pandemia. [...], esse fato serviu de evidência para discutir sobre o tempo de isolamento necessário em pessoas com Covid-19”. (PORTAL CIDACS, 2022)

O que os pesquisadores discutem acima é que essa estimativa é apenas uma das múltiplas dimensões dessa rede complexa de determinação social para a saúde. Em vista do tempo e da temporalidade, esse trabalho não pode alcançar esclarecer sobre a natureza e o dinamismo dentro do processo de determinação da saúde na cidade. Isto é, para essa investigação o uso de indicadores de saúde é uma caracterização com os números e dados oficiais para análise do território em saúde do Município de Seropédica, reconhecendo que a pandemia se expressa como um fluxo maior, de particularidades, de historicidades, de territorialidades, de teias de correlações complexas desses determinantes sociais de saúde.

O presente estudo destaca a necessidade de criticidade espacial para análise desses indicadores de saúde, já que a compreensão das desigualdades sociais para a COVID-19 em Seropédica está para além do espaço geográfico da área de atuação da UPAs de Seropédica. Outrossim, da compilação, do arranjo e da combinação dos sujeitos econômicos, sociodemográficos, culturais, e socioambientais. Ora, os dados apresentam, robustamente, as notificações de endemias antes da COVID-19. Assim, essa condição desigual espacial desse município é o produto da construção dessas trajetórias e dessas relações sociais em sentido mais amplo. Os estudos recentes da

setor. Em se tratando de doenças virais respiratórias com potencial zoonótico, a vigilância deve ser integrada, com a participação da saúde humana, saúde animal e meio ambiente e os dados compartilhados.”

Fiocruz alertam para as desigualdades de condições de saúde entre brancos e pretos.
A morte por COVID-19 tem cor!³

Figura 2: Índice de desigualdades sociais para COVID-19 em Seropédica.

De acordo com o Painel síntese da COVID-19 por Município do Portal do IBGE e o com o Índice de Desigualdades Sociais para COVID-19 por Município do Portal CIDACS, o Município de Seropédica, que pertence a Macrorregião II situando-se na Região de saúde: Metropolitana I, apresentou um alto índice de desigualdades sociais, com um padrão epidemiológico para os casos confirmados de COVID-19 de alteridade, tal que por volta de maio de 2020 a semana epidemiológica apresenta uma ascendência na transmissão do coronavírus, mantendo essa predominância intermitente ao longo de 2021, e que a partir de 2022 atenuou-se.

Em relação à caracterização dos indicadores da categoria “População vulnerável” (Painel síntese da COVID-19) e “Sociodemográfico” (IDS-COVID-19), que informam o grau alto dos quantitativos de pessoas potencialmente mais suscetíveis à doença, foram observados os domicílios com 3 ou mais moradores por dormitório do

³ O artigo *Desigualdades raciais e a morte como horizonte: considerações sobre a Covid-19 e o racismo estrutura* revela queda de internações e óbitos em brancos e o aumento em negros, em poucas semanas, o que indica o percurso trilhado pelas desigualdades raciais no país.

No que concerne aos indicadores da categoria “Capacidade de Resposta do Sistema de Saúde” (Painel síntese da COVID-19) e “Dificuldade de acesso a serviços de saúde” (IDS-COVID-19), que informam o alto grau de dificuldade de acesso a serviços de saúde, bem como sobre a infraestrutura existente no início da pandemia no que diz respeito a recursos físicos e humanos para cada município. Notificam que foram observados que os Leitos de UTI no SUS (2019) representam 0/100 mil habitantes, não há unidades disponíveis no município, na unidade da federação representa 6,96/100 mil habitantes, e corresponde a 0% do Percentual disponibilizado pelo SUS (2019). De mais a mais, que os Leitos hospitalares no SUS (2019) equivalem a 6,07/100 mil habitantes, refletindo 5 unidades para o município, na unidade da federação representa 72,32/100 mil habitantes, e corresponde a 100% do Percentual disponibilizado pelo SUS (2019). Além disso, que os Respiradores no SUS (2019) constituem 13,36/100 mil habitantes, configurando 11 unidades para o município, na unidade da federação representa 24,29/100 mil habitantes, e corresponde a 84,62% do Percentual disponibilizado pelo SUS (2019). Ademais, que os Médicos no SUS (2019) correspondem a 34,02/100 mil habitantes, exprimindo 28 médicos para o município, na unidade da federação representa 165,03/100 mil habitantes, e corresponde a 75,68% do Percentual disponibilizado pelo SUS (2019). Outrossim, que os Enfermeiros no SUS (2019) iguala-se a 32,8/100 mil habitantes, constituindo 27 enfermeiros para o município, na unidade da federação representa 113,32/100 mil habitantes, e corresponde a 96,43% do Percentual disponibilizado pelo SUS (2019). Por fim, que os Estabelecimentos de saúde com suporte de observação e internação disponíveis no município são 3 unidades (Hospital de Campanha COVID-19, Maternidade, e UPA), e 560 estabelecimentos disponíveis na unidade da federação, como também, que os Estabelecimentos de saúde de atenção primária disponíveis no município são 21 unidades, e 1.925 estabelecimentos na unidade da federação.

Como consequência do que foi observado, no município o acesso aos serviços de saúde é intermediário, portanto ao se correlacionar com o perfil das famílias da cidade e o modal exclusivo rodoviário como meio de transporte público para locomoção até o trabalho. Isso faz com que as medidas de controle da transmissão do coronavírus sejam ineficazes, como se manter o distanciamento social? Nesse entendimento, o presente estudo destaca que a gestão em saúde precisa responder com efetividade sobre as condições para superação de acesso aos serviços de saúde da cidade, bem como dos reverses para proteção da infecção, e da busca do

tratamento adequado. Cabe enfatizar, que as pesquisas da Fiocruz alertam que a cobertura vacinal no país não foi tão boa. Apesar de no início alcançar 85% da população não houve uma continuidade, e com a diminuição das doses posteriores, acarretou uma redução para cerca de 50%. Por consequência, na atualidade com a população vacinada não há sequer uma garantia de proteção contra a contaminação. Então, esse momento é de garantir o acesso à vacinação. Sem vacinação da população, não há proteção!

Figura 4: Índice de dificuldade de acesso a serviços de saúde em Seropédica.

Fonte: Portal CIDACS (2022).

No que se refere aos indicadores da categoria “Acompanhamento da Pandemia” (Painel síntese da COVID-19), que informa sobre relação desses com as quantidades de casos confirmados de COVID-19, bem como da evolução diária e semanal por município. Associando-se aos dados da categoria “Dificuldade de acesso a serviços de saúde no município” (IDS-COVID-19), que considera a taxa de leitos por UTI e respiradores, por 100 mil habitantes, considerando a distância entre os municípios da macrorregião de saúde e a população de cada município. Foram observados que os Casos novos no dia 01/01/2022 significavam nenhuma nova ocorrência no município, e na unidade da federação representam 28 novos casos. Além de que, foram observados que os Casos na última semana – encerrada em

01/01/2022 reproduz 1,21/100 mil habitantes, que constitui em 01 caso novo no município, e na unidade da federação representam 2.032 casos. Como também, foram observados os Casos acumulados que correspondem a 3.372 casos no município, e na unidade da federação representam 1.352.852 casos. Por fim, foram analisados para uma População estimada em 2019 de 82.312 habitantes no município, que representa 0,48 % da população estadual. Cabe destacar que no Portal do Município de Seropédica informa que os Casos acumulados no município constituem 8.406 observados até 22/07/2022.

Figura 5: Total dos Casos Confirmados de COVID-19 Acumulados por 100 mil habitantes na cidade de Seropédica.

Fonte: Portal IBGE.COVID-19 (2022).

Devido a essas informações, pode-se afirmar que ainda são necessárias as medidas de vigilância epidemiológica, o presente estudo enfatiza que o geoprocessamento em saúde para o monitoramento dos casos confirmados da COVID-19 precisa estar atualizado pela gestão em saúde. Nesse sentido, é fundamental que as informações em saúde devam estar incrementadas para o uso articulado entre a vigilância em saúde e a atenção primária. Uma vez que as pesquisas da Fiocruz alertam pelo aumento da incidência dos casos confirmados da COVID-19 e da SRAG. Assim, o monitoramento com o geoprocessamento em saúde é

imprescindível para o planejamento e atenção especial tanto para a vacinação em crianças e adolescentes quanto às ações em saúde destinadas aos sujeitos com sequelas da COVID-19, e que podem ou ocasionar em agravamento em comorbidades, ou em complicações na saúde, aumentando o risco de morte prematura. Ainda é necessário garantir a disponibilização da realização de testes para COVID-19 em massa, tendo-se em consideração a baixa disponibilidade de testes no país. Em outros termos, garantir tanto o acesso aos serviços de saúde nos municípios, quanto o reforço das campanhas de vacinação. Em relação as medidas de contenção social, a realização dos testes em massa combinado com as medidas de isolamento social salvam vidas. Em outras palavras, o geoprocessamento em saúde viabiliza superar a dificuldade de conciliar ações locais distantes com poucos recursos humanos e físicos. Bem como, rastrear casos e monitorar seus contatos para ações focais em Vigilância em Saúde Pública.

Figura 6: Índice de desigualdade socioeconômica em Seropédica.

Fonte: Portal CIDACS (2022).

No que afeta os indicadores da categoria “Socioeconômica” (IDS-COVID-19), observa-se os padrões espaciais em forma contígua, ou seja, diversas áreas de taxas médias, que podem estar relacionadas ao geofluxo de múltiplos fixos/fluxos, proposto por Milton Santos (1970), refletindo a forma de organização socioeconômica do

município de Seropédica e das cidades vizinhas. O presente estudo analisa essas elevadas taxas médias de forma contígua, levando em conta ainda as privações das capacidades e as consequências ligadas às referências mínimas para o bem estar dessas pessoas, como o acesso aos serviços de saneamento e de água, que refletem uma medida de moradia digna. Como limitação do (IDS-COVID-19), não é possível analisar quais são os domicílios que possuem, concomitantemente, abastecimento de água por rede geral, esgotamento sanitário e coleta de lixo feita de forma direta. Portanto, o presente estudo evidencia a necessidade complementar dessa análise para o município de Seropédica com outro indicador de saúde, taxa de dengue, utilizando-se os dados por setores censitários, conforme Soares e Silva (2019) explicam, são essas caracterizações, identificações e informações relevantes que podem ser úteis e eficazes na organização de um processo de planejamento desse território de saúde para enfrentamento da COVID-19. Como por exemplo, verificar onde estão os bairros com precariedades socioambientais, para uma estratégia de ação diferencial de medidas de atuação que contemplam as demandas/necessidades sentidas pela população local. Em outras palavras, a análise de um indicador de saúde por bairros possibilita o rastreamento, isolamento, e monitoramento de contato de casos, a fim de se analisar o período epidemiológico de exposição distribuídas na região, que sistematicamente são evidenciados pela análise da situação de saúde

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Concluí-se com esse trabalho a urgência da realização do levantamento demográfico, de maior e de mais detalhada coleta de dados socioeconômicos do país, o Censo 2022, para a utilização do Geoprocessamento em Saúde pelas Equipes de saúde das UPAs no país, na pandemia. Já as dificuldades de captação dos sistemas de informação do Ministério da Saúde, impossibilitam a detecção, notificação, monitoramento e controle para a tomada de decisão em saúde nos municípios. Assim, o geoprocessamento em saúde para o monitoramento dos casos confirmados da COVID-19 precisa estar atualizado pela gestão em saúde, possibilita a maior fiscalização da gestão em saúde. O geoprocessamento em saúde representa cumprimento da Lei! Verifica-se que há um o alto grau de dificuldade de acesso a serviços de saúde, bem como sobre a infraestrutura existente desde o início da pandemia no que diz respeito a recursos físicos e humanos para o município. O que

torna evidente a necessidade urgente de superação do alto grau de dificuldades acesso aos serviços de saúde da cidade com a consolidação do Hospital de Emergência da COVID-19 em Seropédica! Destaca-se que os indicadores informam o alto grau dos quantitativos de pessoas potencialmente mais suscetíveis à doença. É de responsabilidade direta da ação pública dispor as boas condições desses determinantes de saúde que constituem diametralmente na prevenção de endemias e preservação do meio ambiente. A morte por COVID-19 tem faixa etária! Cabe ressaltar, que as pessoas de Seropédica são o melhor dessa cidade, e essa desigualdade socioambiental impõe a elas não possuir as mínimas condições de vida, e a precariedade desses serviços impõe sobreviver desarmoniosamente com o ambiente. Em decorrência, a Geografia da saúde ressignifica a Luta por justiça territorial, tanto que, o acesso à água potável bem como aos demais serviços de infraestrutura são essenciais para vida. Por fim, esse trabalho reverbera que os indicadores apresentam alto grau de desigualdades sociais para o município de Seropédica. Como também, que a pandemia não está sendo igual para todos. Em suma, há uma estreita sinergia encarnçada entre a sindemia da COVID-19 e as desigualdades estruturais socioeconômicas e socioambientais.

AGRADECIMENTOS

Este trabalho é resultado da pesquisa que desenvolvi junto ao Programa de Pós-graduação em Análise Ambiental e Gestão do Território – ENCE, para a elaboração de minha Monografia. Expresso aqui meus agradecimentos:

Agradeço, imensamente, a Deus por esse trabalho.

Agradeço a assistência, a fundamentação e a inspiração recebida pela Pós-graduação em Análise Ambiental e Gestão do Território da ENCE, a toda equipe, aos meus caros colegas, especialmente a organização, atenção e o zelo dos Coordenadores Letícia Gianella e João Bosco.

Agradeço ao meu Orientador Wagner Soares pelo apoio, pela paciência, pela compreensão e por ter acreditado que era possível, por fazer parte da realização desse trabalho.

Agradeço o apoio recebido pelo grupo de Iniciação Científica: Educação e Mundo Contemporâneo (UFRRJ), a todas as discussões e questionamentos que fizeram parte da nossa amizade, e o respeito e admiração que tenho por cada um de

vocês colegas. Estendo esses agradecimentos a Professora Lúcia Sartório e ao Professor Marcio Rufino pela direção, pelas orientações, pela presença a cada momento desse trabalho e o inestimável apoio intelectual.

Agradeço o incentivo, o acolhimento, a energia, e cada momento vivido com a turma de Especialização em Análise Ambiental e Gestão do Território – ENCE - 2020, com os professores, com a secretaria, vocês são mais que companheiros, são parte desse trabalho e da nossa história. Professora Sandra, muito obrigada mesmo por caminhar junto até o final do curso. Muito obrigada.

Agradeço a contribuição material da Escola Nacional de Ciências e Estatística - ENCE, a CAPES, a FAPERJ, ao CNPq, a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), a Universidade Federal Fluminense (UFF), a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, ao IBGE, e a Fiocruz.

Agradeço à ajuda recebida, na pesquisa bibliográfica, dos Professores Júlia Strauch e Fernando Damasco. Por toda sua compreensão, generosidade e a sua atenção.

Agradeço a cada um dos meus professores que ao longo da minha vida foram pacientes comigo e por me educarem. Acrescento a cada um dos meus amigos, aos colegas, aos funcionários e a todos que de alguma forma me ajudaram em algum momento.

Agradeço a minha família, em especial a minha mãe Célia e ao meu pai Daniel por serem minhas raízes, as minhas irmãs Daniela e Diane por me incentivarem sempre, aos meus sobrinhos Maria Clara e João Vitor por me cativarem tanto amor, tenho muito orgulho de ser sua tia Dedé. Aos meus cunhados Anderson e Alex por me ajudarem incondicionalmente. A Rosana e ao Ubiraci por cuidarem de mim e das minhas irmãs com zelo e amor. Aos amigos Valfredo e Isabel por toda a atenção e carinho. E a todos os meus familiares, os meus amigos familiares, e a minha Comunidade Neocatecumenal pela cooperação.

Agradeço a minha família Amor-Exigente, famíliaE, por me compreenderem, por me respeitarem, por caminharem comigo, por me apoiarem a colocar em prática os valores de qualidade de vida.

Agradeço ao meu marido Ivan por esse trabalho, por dividir a vida, a nossa história, o nosso tempo, a quentinha, o nosso amor, por me apoiar de forma extraordinária, por pensar diferente, por todos os seus questionamentos desse

trabalho, por ser um grande professor, por quem tenho profunda admiração pelo seu trabalho de excelência e seu amor ao magistério. Acrescento ao meu filho Daniel que torna o meu dia feliz por acordar sorrindo todos os dias.

Muito obrigada!

REFERÊNCIAS

LEFEBVRE, H., ALFREDO, A., DE PAULA, C. M., FICARELLI, T. Da teoria das crises à teoria das catástrofes. GEOUSP Espaço e Tempo (Online), v. 13, n. 1, p. 138-152, 2009. Disponível em: <<https://www.revistas.usp.br/geousp/article/view/74117>>. Acesso em 12 de outubro de 2022.

NASCIMENTO, D.; OLIVEIRA, S.; MORAES, S. Fundamentos e tecnologias para o enfrentamento da COVID-19 e de outras doenças virais. Campo Grande. Fundação Oswaldo Cruz. 2021.

OLIVEIRA, R. G. D., CUNHA, A. P. D., GADELHA, A. G. D. S., CARPIO, C. G., Oliveira, R. B. D., CORRÊA, R. M. Desigualdades raciais e a morte como horizonte: considerações sobre a COVID-19 e o racismo estrutural. Cadernos de Saúde Pública, v. 36, 2020. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/csp/a/QvQqmGfwsLTFzVqBfRbkNRs/?lang=pt>>. Acesso em 12 de outubro de 2022.

PORTAL CIDACS: CIDACS. Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para Saúde. Índice de Desigualdade Social para Covid-19 (IDS-Covid-19), Definições do Índice. FIOCRUZ/BAHIA. 2022. Disponível em: <https://cidacs.bahia.fiocruz.br/idscovid19/> Acesso em: junho 2022.

PORTAL IBGE. Cidades@. 2021. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/nossos-sites.html>. Acesso em maio de 2021.

PORTAL IBGE: IBGE.COVID-19. in IBGE. 2022. Painel Síntese por Municípios. Disponível em: <<https://covid19.ibge.gov.br/paineis-sintese/>>. Acesso em 04 de agosto de 2022.

SILVA, L, J. Organização do espaço e doença. In: CARVALHEIRO, José Ricardo. (Org.) . Textos de Apoio: Epidemiologia I. 2. Ed. Rio de Janeiro, v.1, pág. 159-185, 1985a. Disponível em: < <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-34758>>. Acesso em maio de 2021.

SOARES, D. G., DA SILVA, I. P. B. Técnicas de análise espacial aplicadas na atenção primária em saúde em Fortaleza no Ceará: estudo de caso da dengue no contexto sócio-sanitário da pandemia da covid-19 na UAPS Maurício Mattos Dourado. Revista Pantaneira, v. 18, p. 104-115, 2020. Disponível em: <

<https://periodicos.ufms.br/index.php/revpan/article/view/12345>.>. Acesso em 12 de outubro de 2022.